

Уважаемые респонденты!

Приглашаем Вас принять участие в опросе молодежи, проживающей в Арктической зоне России.

Анкета предназначена *для лиц в возрасте от 16 до 35 лет.*

Заполнение анкеты *займет не более 15 минут.*

Инструкция: Необходимо внимательно прочитать вопросы, выбрать те варианты ответа, которые наиболее соответствует Вашему мнению.

В анкете под местом Вашего проживания понимается населенный пункт (город / поселок), в котором Вы живете, и под регионом – субъект Российской Федерации (Архангельская область, Мурманская область, Республика Карелия, Республика Коми, Ямало-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Чукотский АО).

Конфиденциальность: Личную информацию указывать не нужно. Все полученные данные будут использованы в обобщенном виде в научных целях.

Заранее благодарим за участие!

Ваши искренние ответы помогут исследователям выяснить, связывают ли молодые люди свое будущее с Арктикой.

Контактное лицо для взаимодействия по вопросам организации анкетирования молодежи – Симакова Анна Васильевна,

Центр бюджетного мониторинга

Петрозаводского государственного университета

тел.: 8 (800) 600-59-34, 8 (8142) 71-32-41

e-mail: simakova@petsu.ru.

1. Считаете ли Вы себя, или чувствуете себя ...

	да	скорее да	скорее нет	нет	затрудняюсь ответить
северянином					
жителем Арктики					

2. Что, по Вашему мнению, означает «быть северянином»? (укажите не более 3-х вариантов ответа)

- родиться на Севере
 - прожить на Севере всю свою жизнь
 - трудиться на благо своего родного края
 - знать культуру и традиции Севера
 - любить Север
 - относиться к числу Коренных малочисленных народов Севера
 - в душе чувствовать связь с Севером
 - знать историю родного края
 - жить на Севере
 - другое (укажите, что именно)
-
-
-

3. Если говорить об образе Севера и Арктики в целом, то в Вашем представлении он позитивный или негативный?

- позитивный
- скорее позитивный
- скорее негативный
- негативный
- затрудняюсь ответить

4. Если говорить о чувстве гордости за Ваш регион (в котором Вы сейчас живете), то чем Вы гордитесь? (укажите не более 5-х вариантов ответа)

- богатством и красотой природы
- географическим положением
- достопримечательностями (памятниками, музеями и т.д.)
- известными личностями, земляками
- историей родного края
- людьми (населением)
- оборонными предприятиями
- предприятиями, известными на всю страну
- природными ресурсами
- промышленностью
- положением среди других регионов
- традициями
- флотом, портом, паромным сообщением
- ничем и никем

другим (укажите, чем именно)

5. Оцените различные аспекты социально-экономической жизни в месте Вашего проживания (городе, поселке, районе) в целом, как они функционируют, достаточно ли их? (отметьте вариант ответа по каждой строке)

	отлично	хорошо	удовлетвори тельно	плохо	затрудняюсь ответить
благоустройство территории					
возможности для образования и личностного развития					
возможности трудоустройства					
деловой предпринимательский климат					
жилищные условия					
климатические условия					
медицинское обслуживание					
обеспечение безопасности жизни					
перспективы карьерного развития					
разнообразие возможностей для отдыха					
разнообразие развивающих и развлекательных площадок / центров для детей					
состояние дорог					
транспортное сообщение					
финансовое благополучие семей					
экологические условия					

6. Как Вы оцениваете доступность получения ОЧНОГО образования в месте вашего проживания? отметьте вариант ответа по каждой строке по 5-балльной шкале, где 0 – нет возможности, 5- отличная возможность

	балл
в школах	

в колледже / техникуме	
в университетах, институтах	
в дополнительном образовании (курсы, переподготовка и т.д.)	
в детском саду и других учреждениях дошкольного возраста	
в кружках и секциях	

7. Какие барьеры Вы считаете непреодолимыми или труднопреодолимыми в месте Вашего проживания для себя и членов Вашей семьи при получении профессии (профессионального образования)?

- в регионе не учат на профессию(-ии), которую бы хотелось
- высокая оплата обучения
- высокая оплата проезда к месту обучения
- не устраивает качество образования
- нехватка квалифицированных педагогов
- нехватка современных подходов к образованию
- ограниченность мест для практик, стажировок
- полученная или желаемая профессия здесь не востребована
- плохая транспортная доступность
- удаленность места обучения от дома
- устаревшая материально-техническая база организаций
- нет барьеров
- затрудняюсь ответить
- другое (укажите, что именно)

8. Оцените возможности профессиональной реализации в месте Вашего проживания по 5-балльной шкале по каждой строке, где 0- совсем плохо, 5- максимально положительная оценка

	балл
возможность карьерного роста	
возможность открыть свое дело, построить бизнес	
возможность повышения квалификации / профессионального обучения	
возможность получения дополнительного образования в рамках профессии	
возможность участия в конкурсах профессионального мастерства	
возможность участия в профессиональных мероприятиях (конференции, выставки, форумы)	

9. Как Вы думаете, сможете ли реализовать свои жизненные планы в месте Вашего проживания?

- безусловно, смогу
- скорее всего, смогу
- скорее всего, не смогу
- точно не смогу
- затрудняюсь ответить

10. Какие барьеры Вы считаете непреодолимыми или труднопреодолимыми в месте Вашего проживания для себя при трудоустройстве? (укажите не более 5-ти вариантов ответа)

- вредные/ опасные условия труда
 - не могу получать зарплату, на которую рассчитываю
 - неблагоприятные климатические условия труда
 - недостаточно опыта работы
 - нет спроса на таких специалистов как я
 - работа привязана к сезонности
 - у работодателей востребованы только рабочие профессии
 - удаленность рабочего места от дома, приходится ездить вахтой
 - устроиться можно только по знакомству (блату)
 - затрудняюсь ответить
 - другое (укажите, что именно)
-
-
-

11. Как Вы думаете, молодым людям в месте Вашего проживания трудно или легко найти работу, удовлетворяющую их запросы и потребности?

- легко
- скорее легко
- скорее трудно
- трудно
- затрудняюсь ответить

12. Какие ценности для Вас наиболее значимы? (укажите не более 5-ти вариантов ответа)

- душевное равновесие
- занятие по душе
- здоровье
- любовь
- дружба
- обеспеченность благами
- образование, развитие
- общественное признание
- свобода
- семейное счастье
- творчество
- уверенность в себе

- другое (укажите, что именно)

13. Отметьте, какие качества для Вас являются наиболее значимыми, к чему в своем развитии Вы стремитесь больше всего? (укажите не более 5-ти вариантов ответа)

- амбициозность
- доброжелательность и отзывчивость
- жизнерадостность
- законопослушность
- индивидуализм
- лидерство
- образованность
- общительность
- ответственность
- принципиальность
- профессионализм
- рационализм
- саморазвитие
- смелость
- терпимость
- целеустремленность
- честность
- другое (укажите, что именно)

14. Какие критерии жизненного успеха являются для Вас наиболее значимыми? (укажите не более 5 вариантов ответа)

- доступ к финансовым ресурсам для реализации своих идей и планов
- известность в социальных сетях
- личный вклад в развитие общества, науки, культуры или искусства
- материальное благополучие
- общественное признание (награды, звания)
- ощущение своей нужности и способности помогать людям
- признание и известность в профессиональных кругах
- творческая реализация
- удовлетворенность своей жизнью в целом
- хорошее здоровье, физическая привлекательность
- другое (укажите, что именно)

15. Отметьте, в чем / где Вы добивались победы или хороших результатов?

- всероссийские конкурсы профессионального мастерства (учитель года, WorldSkills и др.)
 - всероссийские олимпиады по предметам
 - почетные грамоты от органов власти, работодателя, общественных организаций и др.
 - конкурсы профессионального мастерства на уровне региона (лучший по профессии, учитель года, WorldSkills и др.)
 - олимпиады по школьным предметам регионального уровня
 - по одному из предметов на ЕГЭ/ГИА набрал(-а) более 90 баллов
 - победитель программ поддержки молодых предпринимателей
 - профессионально занимаюсь (занимался) спортом и занимаю(-ал) призовые места
 - профессиональные творческие конкурсы
 - федеральные конкурсы-кадровые программы (Лидеры России, Япрофессионал и др.)
 - чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям
 - ни в чем из вышеперечисленных
 - другое (укажите, что именно)
-
-
-

16. Работаете ли Вы в настоящее время?

- да, работаю постоянно полный рабочий день
- да, работаю частично (в том числе совмещаю работу с учебой)
- периодически подрабатываю
- не работаю (переходите к вопросу 20)

17. Где Вы территориально работаете по основному месту работы?

- там же, где и живу
- езжу в другой город / поселок
- езжу в другой регион
- работаю удаленно из дома

18. Нравится ли Вам Ваша работа?

- да
- скорее да, чем нет
- скорее нет, чем да
- нет
- затрудняюсь ответить

19. Что для Вас наиболее ценно на текущем рабочем месте? (укажите не более 3-х вариантов ответа)

- авторитет, престиж компании-работодателя
- возможность работать удаленно (из дома)
- достойный доход
- значимость моей работы для общества/региона

- продолжительный отпуск
 - профессионализм и признание
 - развитие и карьерный рост
 - социальные гарантии
 - стабильность и надежность работодателя
 - хороший коллектив
 - ничего из перечисленного
 - другое (укажите, что именно)
-
-
-

20. Насколько применимо лично к Вам такое утверждение: «Многие мои знакомые ровесники хотели бы уехать жить и работать за пределы региона»?

- нет, не применимо: в окружении таких нет
- применимо частично: в окружении такие есть
- применимо полностью: в окружении таких много
- затрудняюсь ответить

21. Есть ли среди Ваших знакомых те, кто переехал в другой регион или за границу, и их жизнь там сложилась благополучно?

- да
- нет
- затрудняюсь ответить

22. По Вашему мнению, чем объясняется переезд молодежи из Вашего региона в другие города России или за границу?

- возможности для образования и личностного развития
 - возможности для трудоустройства
 - желание отделиться от родителей и стать самостоятельными
 - климатические условия
 - уезжают в города своей мечты
 - перспективы карьерного развития
 - перспективы финансового роста
 - разнообразие возможностей для отдыха
 - экологическая обстановка
 - другое (укажите, что именно)
-
-
-

23. Ваши родители проживают (или проживали) в том же регионе что и Вы?

- да, живем в одном городе / районе
- да, но живут в другом городе / районе, но регион тот же
- нет, живут в другом регионе России

- нет, живут за границей
- у меня нет родителей
- затрудняюсь ответить

24. Поддерживаете ли Вы контакты / связь с родственниками или друзьями из других регионов? (отметьте вариант ответа по столбцу)

	родственники	друзья
да, регулярно общаемся		
да, общаемся редко по значимым поводам		
только иногда, когда что-то нужно		
нет		

25. Был ли у Вас за последние несколько лет опыт проживания за пределами региона на период более двух недель (отдых, поездка к родным и т.д.)?

- да, бывает, что выезжаю несколько раз в год
- да, стабильно, но не чаще одного раза в год
- да, было несколько раз
- нет

26. Хотели бы Вы переехать жить в другое место?

- да, в Москву или Санкт-Петербург
- да, в другой регион России (укажите, в какой) _____
- да, в другой населенный пункт моего региона
- да, в другую страну
- никуда не хочу уезжать (переходите к вопросу 32)

27. Насколько Вы готовы к тому, чтобы переехать?

- уже нахожусь в стадии переезда
- принял(-а) твердое решение уехать
- обдумываю возможности переезда
- иногда задумываюсь об этом
- никогда не думал(-а) об этом

28. По каким причинам Вы хотите переехать? (укажите не более 3-х вариантов ответа)

- для обеспечения будущего детей
- есть пример(ы) успешного переезда моих знакомых
- по программе переселения
- там больше выбор развлечений и вариантов времяпрепровождения
- там выше заработная плата
- там есть родственники, друзья
- там есть спрос на таких профи как я
- там лучше здравоохранение, социальное обслуживание

- там лучше климатические условия
- там лучше условия для профессиональной реализации
- там лучше экологическая обстановка
- там можно найти достойную работу
- тот город (страна) моей мечты
- устрою там личную жизнь (переезжаю ко второй половинке)
- хочу жить отдельно от родителей и быть самостоятельным
- хочу получить там качественное образование
- хочу там продолжить учебу
- другое (укажите причину)

29. Что лично Вас мотивирует переехать и может подтолкнуть к решительным действиям для переезда? (опишите кратко)

30. Какие шаги для переезда Вы уже предприняли или предпринимаете?

- «добираю» знания и навыки, которые мне будут необходимы
- завершаю начатые дела здесь
- изучаю (совершенствую) иностранный язык
- изучаю информацию о возможностях обучения
- изучаю информацию о возможностях трудоустройства
- откладываю деньги (сам или семья)
- отправляю резюме
- оформляю документы для выезда / работы / поступления
- подыскиваю или уже нашел жилье
- прохожу собеседования
- смотрю отзывы / обсуждаю в группах соцсетей
- уже купил(-а) билеты на транспорт
- уже посетил(-а) организацию, где хочу работать / учиться
- ничего не предпринимаю
- другое (укажите, что именно)

31. На чью финансовую и моральную помощь Вы рассчитываете при переезде? (отметьте вариант ответа по каждой строке)

	финансовая помощь	моральная поддержка	не рассчитываю
родители			

<i>близкие родственники</i>			
<i>друзья</i>			
<i>знакомые</i>			
<i>на себя</i>			

32. Как давно Вы проживаете в этом регионе?

- родился здесь и вырос (переходите к вопросу 36)
- родители переехали сюда, когда я был еще ребенком (переходите к вопросу 36)
- давно живу здесь (более 10 лет) (переходите к вопросу 36)
- живу здесь не так давно (от 9 до 5 лет) (переходите к вопросу 36)
- приехал сюда недавно (от 1 года до 5 лет)
- приехал сюда менее 1 года назад

33. По каким причинам Вы приехали в этот регион? (укажите не более 5-ти вариантов ответа)

- приехал(-а) на работу
- вернулся(-ась) после получения образования
- приехал(-а) учиться
- приехал(-а) работать по программам господдержки (Земский доктор / Земский фельдшер/ Земский учитель и др.)
- получил(-а) арктический гектар
- пригласил работодатель
- вернулся(-ась) ухаживать за родителями / родственниками
- переехал(-а) вслед за второй половинкой
- это была моя мечта
- захотелось испытать себя, личный вызов
- поехал(-а) за компанию с кем-либо
- после армии остался здесь
- Другое (укажите, что именно)

34. Оправдались ли Ваши ожидания от переезда в этот регион?

- да, полностью оправдались
- да, частично оправдались
- нет, скорее не оправдались
- совсем не оправдались
- я ничего не ожидал(-а)
- затрудняюсь ответить

35. Намерены ли Вы остаться жить сроком на 5 лет и более в этом регионе?

- да
- скорее да
- скорее нет
- нет

- затрудняюсь ответить

Несколько вопросов о Вас

36. Ваш пол

- мужской
 женский

37. Ваш возраст (укажите цифрой, например, 35)

38. Какое из следующих суждений наиболее полно характеризует материальное положение Вашей семьи?

- не хватает денег даже на еду
 на еду хватает, но покупка одежды и оплата коммунальных расходов вызывает затруднение
 доходов хватает только на еду и одежду, покупка вещей длительного пользования (телевизор, холодильник, мебель и т.п.) труднодоступна
 для нас приобретение вещей длительного пользования не проблема, а вот действительно дорогие вещи - машина, дача, сложны для приобретения
 в настоящий момент могу позволить себе приобрести все, что хочется

39. Есть ли у Вас дети?

- да
 нет

40. Ваше семейное положение:

- состою в браке
 состою в отношениях
 не состою ни в браке, ни в отношениях

41. Ваше образование:

- основное общее (школа)
 начальное или среднее профессиональное (училище, колледж, техникум)
 неоконченное высшее
 высшее (специалист, бакалавр, магистр)
 послевузовское (аспирантура, ординатура)
 есть ученая степень

42. Вы проживаете:

- с родителями и/или другими родственниками
 отдельно от родителей / родственников

43. Каковы Ваши жилищные условия на данный момент? Вы живете ...

- в собственной квартире
 - в частном доме
 - в съемной квартире
 - в съемной комнате
 - в общежитии
 - другое (укажите, где именно)
-
-

44. Ваш основной род занятий (укажите только 1 вариант ответа)

- школьник
 - студент
 - индивидуальный предприниматель, самозанятый
 - работаю по найму в частной фирме / на частном предприятии
 - работаю по найму в муниципальном / бюджетном предприятии / организации
 - военнослужащий
 - нахожусь на государственной / муниципальной службе
 - являюсь общественным деятелем
 - веду домашнее хозяйство
 - временно не работаю, но активно ищу работу
 - нахожусь в отпуске по уходу за ребенком
 - не работаю
 - блогер
 - другое (укажите, что именно)
-
-

45. В какой сфере Вы заняты?

- ни в какой, так как еще учусь
- ни в какой, так как безработный
- гостиницы и общественное питание
- государственное и муниципальное управление
- добыча полезных ископаемых
- жилищно-коммунальное хозяйство
- здравоохранение и социальное обслуживание
- искусство, культура, спорт
- ИТ-сектор
- образование и наука
- перевозки, логистика, склад
- полиция, безопасность, армия
- промышленность
- рыболовство, рыбоводство
- связь, телекоммуникации
- сельское и лесное хозяйство

- строительство, недвижимость*
 - торговля*
 - экономика (финансы) и право*
 - энергетика*
 - блогосфера*
 - другое (укажите, в какой именно)*
-
-

46. Относите ли вы себя к представителям Коренных малочисленных народов Севера?

- нет*
 - да (укажите, к какому народу Вы себя относите?)*
-
-

47. В каком регионе Вы проживаете в данный момент?

- Мурманская область*
- Республика Карелия*
- Архангельская область*
- Ненецкий автономный округ*
- Республика Коми*
- Ямало-Ненецкий автономный округ*
- Республика Саха (Якутия)*
- Красноярский край*
- Чукотский автономный округ*
- в другом регионе*

48. В каком районе / городе Вы проживаете?

Благодарим за участие в исследовании!